

Confronto tra un nuovo indicatore di Affollamento e la percezione degli Operatori Sanitari in Pronto Soccorso *CAOS*

Allegato 2

Questionario per gli operatori

Versione 1.0 – 3 aprile 2025

Rispondi al seguente questionario se sei in turno nel PS aderente allo studio e NON è trascorsa più di un'ora dalla ricezione del messaggio.

1. Quale **ruolo** stai ricoprendo in questo momento?

- Direttore
- Medico
- Coordinatore sanitario
- Infermiere di processo/flussista
- Infermiere in sala visita
- Infermiere triagista
- Infermiere in altro ruolo
- OSS
- Bed manager

2. Su una scala da 0 a 10, quanto secondo te è **affollato** il PS in questo momento?

0 (per nulla) ————— 10 (massimamente)

3. Pensi che il livello di affollamento attuale rappresenti un **problema** per l'attività che stai svolgendo (compromettendone la qualità)?

- Sì
- No